

hisoboti. Milton Keynes: Ochiq universitet. 3-bet.

4. Sh.Qosimov. Pedagogikada ta'lim modellari. O'MKHTTKMO va UKTIning "Barqaror rivojlanish talablaridan kelib chiqqan holda kadrlar malakasini oshrish va ularni qayta tayyorlash tizimini modernizatsiyalash" mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2016-yil 13-aprel. 179-182-betlar.
5. Kosimov, Sh., Pulatov, G.E. Teacher Innovative Activity In Teaching Special Subjects International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. novateurpublication's volume 7, issue 5, may 2020 edition ISSN: 2394-3696.www.ijiert. Pp.282-284.

JAMOAGA ASOSLANGAN TA'LIM (JAT) ORQALI O'RGANISHNING O'ZIGA XOSLIKLARI

Eshanova Mohira Yuldashbayevna,

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi "Biznes ingliz tili" kafedrasida
katta o'qituvchisi, mohiraladybird@gmail.com

Annotatsiya. Har bir o'qituvchi biladiki, faqat mavzuni yoritish o'rganish jarayonini samarali o'tishini kafolati emas. Talabalar tarkibini ko'rib chiqish, ma'ruzalarni tushuntirish va turli vazifalarni topshirish uchun soatlab vaqt sarflash mumkin, ammo o'rganish jarayoni unchalik oson emas. Mazkur maqola Jamoaga asoslangan ta'lim (JAT) (*team-based learning (TBL)*) yondashuvi orqali talabalarga o'z bilimlarini bitta yoki bir nechta muammolarni hal qilish uchun qo'llash imkoniyatini berishga qaratilgan. Bu orqali JAT talabalarning ham kontseptual, ham amaliy bilimlarini osonroq o'zlashtirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: jamoaga asoslangan ta'lim, kontseptual va protsessual muammolar, ta'lim ichida o'rganish, resurs, koalitsiya

Jamoaga asoslangan ta'lim (JAT) (*team-based learning (TBL)*) ko'p sonli guruhlarini kichik guruhlariga ajratib faol va tizimli o'qitish imkonini beruvchi

yondashuv bo'lib, bunda talabalarning faolligiga erishish uchun bir qator bosqichlarni amalga oshirish talab etiladi, jumladan dars oldi tayyorgarlik, tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun test sinovlari, muammoni hal qilish mashg'ulotlari hamda tezkor baholash va javob reaksiyasidir. [1]

JAT dastlab Amerika Qo'shma Shtatlarida Professor Larri Maykelsen tomonidan 1980-yillarda biznes maktablarida foydalanish uchun ishlab chiqilgan. Maykelsen sinf hajmini oshirishga javoban JAT yondashuvini ishlab chiqdi va undan ma'ruzalar o'tkazishda katta guruhlarda o'rganish samaradorligini oshirishga erishdi. JAT o'qitishni qiziqarli tarzda davom ettirish imkoniyatini berdi, ko'p sonli talabalarni qamrab oldi, darhol fikr-mulohazalarni taqdim etdi, talabalarni qaror qabul qilishga jalb qildi va faol kichik guruhlar va sinf muhokamalarini rag'batlantirdi. [2] JAT mazmuni oddiy uzatishdan tashqari, kontseptual va protsessual muammolarni hal qilish orqali bilimlarni qo'llash imkonini beradi. So'nggi yillarda JAT ta'lim tizimida resursni tejaydigan, talabaga yo'naltirilgan o'qitish pedagogikasi sifatida mashhur bo'ldi, ba'zida muammoli o'rganishga muqobil sifatida joriy etildi. JAT kichik guruhlarda o'qitish orqali o'qitishning afzalliklarini saqlab qoladi, lekin eng muhimi, ko'p sonli ma'ruzachilarni talab qilmaydi.

JATning asosiy o'quv maqsadi shunchaki mazmuni qamrab olishdan tashqariga chiqish va talabalarga muammolarni hal qilish uchun kurs tushunchalaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlashga e'tibor berishdir. [3]

Umuman olganda, JATdan foydalanadigan kurs quyidagi asosiy elementlarni hisobga olishi kerak:

Guruhlar. Guruhlar to'g'ri shakllantirilishi va boshqarilishi kerak. Bunda o'qituvchi quyidagi omillarni hisobga olishi kerakligini anglatadi:

Resurslar: har bir guruh iloji boricha xilma-xil bo'lgan holda etarli resurslarga ega bo'lishi kerak. Darhaqiqat, madaniy va gender xilma-xilligi muammolarni qanday hal qilish, ishlash va o'rganishni yaxshilash bo'yicha turli xil ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Turli nuqtai nazarlar va muammolarni hal qilishning yangi usullari nafaqat original yechimlarni, balki talabalar turli qarashlar

bilan qanday bahslashishni va ularni muammoni hal qilish jarayoniga qanday yondashuvlardan foydalanishni tushunadigan "ta'lim ichida o'rganish"ni ham yaratadi. [4]

Koalitsiyadan qochish: Agar ikki yoki undan ortiq talaba yaxshi do'st bo'lsa, ishqiy munosabatda bo'lsa yoki boshqa yo'l bilan bog'langan bo'lsa, ular guruh va muhokamaning muvozanatiga to'sqinlik qilib, boshqalarni noqulay his qilishlari mumkin. O'qituvchilar guruhlarni yaratishda keskinlikni oldini olish va kichik guruhlarni shakllantirishda ushbu omillarni hisobga olishlari kerak. [5]

Vaqt: Talabalar butun kurs davomida bir guruhda qolishlari kerak. Talabalar uzoq vaqt birga ishlagandagina, guruhlar o'z-o'zini boshqaradigan va haqiqatan ham samarali o'quv jamoalariga aylanish uchun etarlicha birlashadilar.

Hisobdorlik: Talabalar individual va guruh ishlarining sifati uchun javobgar bo'lishlari kerak. Umuman olganda, JAT kursini yaratishda o'qituvchi hisobga olishi kerak bo'lgan uchta turdagi javobgarlik mavjud: sinf oldidan individual tayyorgarlik, jamoa oldida javobgarlik, jamoaning yuqori sifatli ishlashi uchun javobgarlik.

Fikr-mulohaza: Darhol fikr-mulohazalarni qabul qilish JATni samarali amaliyotga aylantiradi, ayniqsa u nafaqat o'rganish va eslab qolishni oshiradi, balki guruh rivojlanishiga katta ta'sir qiladi.

Topshiriq dizayni: Guruh topshiriqlari ham o'rganishga, ham jamoa rivojlanishiga yordam berishi kerak. Buni ta'minlash uchun topshiriqlar guruhlarning o'zaro ta'sirini ta'minlashi, qaror qabul qilishga urg'u berishi va muhokamalarni rag'batlantirishi kerak. [6] Shunday qilib, bu topshiriqlar juda uzoq va texnik bo'lmasligi kerak (murakkab hujjatlar va natijalarni ishlab chiqarish ko'pincha o'rganishni ham, jamoaning rivojlanishini ham cheklaydi.

Xulosa o'rnida, JAT orqali ko'p sonli talabalar guruhlari o'rganish jarayonini yengillashtirishiga va ham o'qituvchiga ham talabalarga bir qator qulayliklarga erishishga sabab bo'ladi. Biroq bu turdagi ta'limni tashkil etishdan tortib mashg'ulot olib borish va kutilgan natijaga erishishda o'qituvchidan bir qator talablarni bajarish talab etiladi. [7] Shuningdek o'qituvchi tomonidan tezkor fidbek

berilishi maqsadga muvofiq chunki o'quvchilarga ularning xatolari qayerda ekanligini aniq ko'rsatib, ularga erishish uchun kutilgan maqsadlar bilan taqqoslash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Michaelsen, L. K. va Sweet, M. (2008). Jamoaga asoslangan ta'limning asosiy elementlari. O'qitish va o'qitishning yangi yo'nalishlari, 2008 (116), 7-27
2. <https://bmcmededuc.biomedcentral.com>
3. Brobek, F. C. va boshqalar. "Qaror qabul qilish guruhlarida muhim, baham ko'rilmagan ma'lumotlarni tarqatish: munozara oldidan norozilikning ta'siri." Yevropa ijtimoiy psixologiya jurnali, 2002, 32, 35-56
4. Chan, C., Burtis, J. va Bereiter, C. "Konseptual o'zgarishlarda ziddiyat vositachisi sifatida bilimlarni shakllantirish". Bilish va ko'rsatma, 1997, 15(1), 1-40
5. <https://feedbackfruits.com/blog/what-is-team-based-learning>
6. Xetti, J. va Timperli, H. "Mulohazaning kuchi". Ta'lim tadqiqotlari sharhi, 2007, 77(1), 81-112
7. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-47032021000300603&script=sci_arttext

PECULIARITIES OF THE CHRISTMAS STORY GENRE IN RACHEL JOYCE'S CREATIVITY

Fayzieva M.S., NUUz

Annotation: This article explores the evolution of the genre of the Christmas story using the example of Rachel Joyce's collection of short stories "A Snow Garden and other stories", which is compared with the classic Dickens' sample "A Christmas Carol".